

**O Respeito pelo local edificado:
uma experiência de Acácio Gil Borsoi em Teresina**

(1) FEITOSA, Ana Rosa; (2) SANTOS, Lívia; (3) OLIVEIRA, Rosa Gabriela; (4)
MACHADO, Cíntia; (5) SILVA, Valério;

[1] Graduada em Arquitetura e Urbanismo (UFPI-2009). Mestranda do Programa de Pesquisa
e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –

PROPAR/UFRGS

ananegreiros@gmail.com

[2] Graduado em Arquitetura e Urbanismo (UFPI-2010). Aluna do Programa de Pós-
Graduação em Práticas Projetuais da Universidade Federal do Piauí - CT/UFPI

liviamaced@gmail.com

[3] Graduado em Arquitetura e Urbanismo (UFPE-2010). Aluna do Programa de Pós-
Graduação em Práticas Projetuais da Universidade Federal do Piauí - CT/UFPI

gabrielaucha@gmail.com

[4] Graduado em Arquitetura e Urbanismo (UFPI-2010). Aluna do Programa de Pós-
Graduação em Práticas Projetuais da Universidade Federal do Piauí - CT/UFPI

cintiabartz@gmail.com

[5] Graduado em Arquitetura e Urbanismo (UFPI-2010). Aluno do Programa de Pós-
Graduação em Práticas Projetuais da Universidade Federal do Piauí - CT/UFPI

valerioas@gmail.com

RESUMO

A proposta neste artigo é enfatizar a importância de se preservar o patrimônio arquitetônico, através da divulgação da experiência de conservação e transformação de espaços já edificados de grandes intelectuais que defendem tal prática. Tomado como exemplo, explana-se uma síntese da biografia do Arquiteto Acácio Gil Borsoi e os projetos realizados na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, que mesmo tendo em sua essência o modernismo não deixou de lado a lição dada por Lucio Costa sobre preservação patrimonial.

Para isso foram realizadas pesquisas documentais, entrevistas e visitas aos projetos aqui descritos, com levantamento de dados e fotográficos. Através desse material é possível perceber uma identidade construída e o papel do arquiteto com seu comprometimento, responsabilidade social e respeito que deve exercer sobre a cidade e sua memória.

Neste trabalho foi utilizada uma metodologia que trabalhou com o método empregado no grupo de Pesquisa “Modernidade Arquitetônica” da Universidade Federal do Piauí, cadastrado no CNPq e orientado, pela Arquiteta, Professora Doutora em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB/ UPC, Alcilia Afonso de Albuquerque Costa, que segue os métodos do departamento de projetos arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB/ UPC da linha “la forma moderna”.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna. Preservação. Acácio Gil Borsoi. Teresina-PI.

ABSTRACT

The proposal in this paper is to emphasize the importance of preserving the architectural heritage through the dissemination of the experience of conservation and transformation of spaces already built the great intellectuals who defend the practice. Taken as an example, explained by a summary biography of the architect Acácio Gil Borsoi and projects conducted in Teresina, capital of the Piauí, that even though in essence modernism did not leave aside the lesson given by Lucio Costa on heritage preservation.

Were performed to documentary research, interviews and visits to the projects described here, with survey data and photographs. Through this material is possible to realize a constructed identity and the role of the architect with his commitment, social responsibility and respect to be exercised over the city and its memory.

In this work we used a methodology that worked with the method employed in the research group “Modernidade Arquitetônica”, Federal University of Piauí, registered at CNPq and directed by Architect, PhD in Architectural Design by ETSAB / UPC, Alcilia Afonso de Albuquerque Costa, which follows the methods of the department of architectural projects of the Higher Technical School of Architecture of Barcelona, ETSAB / UPC line “la forma moderna”.

KEYWORDS: Modern Architecture. Preservation. Acácio Gil Borsoi. Teresina-PI.

1. Introdução

No processo histórico de construção e reconstrução das cidades e sua arquitetura, o arquiteto tem um papel fundamental na manutenção do patrimônio construído e na costura coerente entre o passado, distante ou recente, presente e futuro. É inerente às escolhas do projeto quais valores do fato arquitetônico serão dispostos à sociedade, por tal motivo, os projetos de intervenção em edifícios de valor simbólico ou a construção de novos marcos na cidade contemporânea devem exigir do arquiteto comprometimento e responsabilidade social.

No início do século XX, enquanto no âmbito mundial as vanguardas modernistas assumem uma postura de supervalorização do novo, do industrial e do universal, no Brasil o movimento moderno se inicia com uma ideologia particular. Marcado pela Semana de Arte Moderna de 1922, e pela publicação do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, o moderno brasileiro assume uma postura de construção de uma identidade nacional, a partir do resgate das raízes da cultura brasileira.

Esta atitude está presente nos diversos campos da arte, inclusive na arquitetura, sobretudo na figura de Lúcio Costa. Deste modo, a arquitetura moderna brasileira assume a postura de valorização do passado arquitetônico. Os principais arquitetos modernos, muitos deles ligados ao SPHAN/IPHAN, procuraram, acima da afirmação da própria arquitetura, a restituição do patrimônio à comunidade.

Em Teresina, esta postura é reconhecida nas intervenções do arquiteto moderno Acácio Gil Borsoi, quando solicitado a interferir em edifícios monumentos da cidade e, posteriormente, edificar novos símbolos. Este conjunto de ações e decisões deste arquiteto nesta capital é o objeto de estudo deste artigo.

Neste trabalho foi utilizada uma metodologia que trabalhou com o método empregado no grupo de Pesquisa “Modernidade Arquitetônica” da Universidade Federal do Piauí, cadastrado no CNPq e orientado, pela Arquitecta, Professora Doutora em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB/ UPC, Alcilia Afonso de Albuquerque Costa, que segue os métodos do departamento de projetos arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB/ UPC da linha “la forma moderna”.

Através de pesquisas, entrevistas e visitas aos edifícios, procurou-se criar um histórico da atuação de Borsoi, levantando as intervenções realizadas no patrimônio construído da cidade. Além dos projetos de intervenção, foram analisados também os aspectos que tornam sua produção recente bens patrimoniais do conjunto urbano do centro de Teresina. O produto desta pesquisa e análise serve para ratificar o a existência de um dialogo harmonioso entre modernidade e o passado.

2. O valor do passado enquanto identidade arquitetônica

Helio Piñón discorre em um artigo em Teoria do Projeto (2006, p.156), sobre a questão patrimonial, iniciando suas preposições com referência etimológica da palavra, na qual a identifica, em termos gerais, como ‘um conjunto de bens que alguém recebe em herança ou um é transmitido’. Logo, relaciona o termo à questão do patrimônio arquitetônico, o qual seria este o legado cuja ‘preservação garantiria a consciência histórica de um conjunto social’, estando em um âmbito espacial demarcado. Identifica ainda que patrimônio arquitetônico seja composto por três componentes, estes elementos são os fatores econômicos, relativo ao âmbito político-administrativo, o afetivo, o qual é concernente ao universo sócio-sociológico, e o artístico, vinculado ao domínio da estética.

Os três elementos, diferentes entre si, juntos se complementam para esclarecer o termo, pois como observa o autor, analisar cada termo em uma realidade unitária e homogênea somente servirá para confundir o conceito do patrimônio arquitetônico. Segundo o autor, faz-se necessário que, para a valorização de um bem, a sociedade não o reduza apenas um valor econômico e simbólico, que o aprecie e lhe confira um sentido histórico, porém é importante

que exista a compreensão do objeto como produto de qualidade enriquecedora da cultura. A idéia patrimonial não deve relacionar-se apenas, ou sempre, a importunação perseverante por preservar pelo fato de ser algo do ‘passado’, tendo o passado apenas como parâmetro determinante de valor

A preocupação de Piñón é não restringir o valor do patrimônio arquitetônico a apenas simbologia ou a valores econômicos ou estéticos, mas sim defini-lo como uma “arquitetura concebida com critérios de consistência formal, passível de ser reconhecida por quem tenha adquirido a capacidade para isso, realizando uso de uma visualidade inteligente” (2006, p.247). Os valores devem sim estar relacionados às qualidades reais dos objetos construídos e a partir da compreensão dos seus significados serem julgados ou considerados como patrimônios.

A preservação arquitetônica é um tema denso e se tratando de um patrimônio moderno ocorre uma ênfase à questão. Segawa (2005) analisa a questão patrimonial moderna como um desafio pelas questões temporais, pois segundo o crítico “a falta da espessura no tempo nem sempre facilita a tarefa de julgar o que é ou não significativo”.¹ Contudo entidades patrimoniais internacionais e brasileiras enfrentam a questão de estabelecer a modernidade como patrimônio baseando suas justificativas fundamentalmente na qualidade produtiva.

Essas questões sobre o patrimônio, discorridas por Helio Piñón, vem para reforçar as premissas já consumadas por Lucio Costa, que mesmo sendo o grande responsável pela concretização da arquitetura moderna brasileira, desenvolveu um caráter voltado também para o patrimônio histórico arquitetônico.

No ano de 1937, quando nomeado Diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos do recém-criado SPHAN – Serviço do Patrimônio Artístico Nacional – Lucio Costa realizou definições a respeito do patrimônio arquitetônico e urbano brasileiro. O intelectual sistematizou estudos, criando e estabelecendo normativas para intervenções em locais com potencialidades históricas. Em consequência, ele concebe uma arquitetura de conciliação representada pela presença do passado no presente: ‘Uma modernidade que preserva todas as temporalidades de um lugar, integrando lugares antigos à nova ordem (16)

Interessante ressaltar, como afirma Conduru (2002), que “Um traço distintivo da cultura no Brasil é o fato de parte da vanguarda arquitetônica ter se dedicado à preservação”. A vanguarda auxilia no desenvolvimento de uma teoria fundamentada, que é utilizada na contemporaneidade.

3. Teresina e seu patrimônio histórico

A cidade de Teresina foi instituída em 16 de agosto de 1852, para sediar a capital do Estado do Piauí, como estratégia de unificação das regiões norte e sul do Estado. O plano para a mudança da sede da capital foi elaborado pelo conselheiro imperial Antonio Saraiva, então governador da província, que adotou o modelo da quadrícula espanhola, no qual o traçado regular das ruas e quadras possibilitou crescimento organizado da cidade, sendo então Teresina a primeira capital brasileira planejada .

Em relação à arquitetura local, a população em grande parte construía ou remodelava suas habitações com características ecléticas, tornando a cidade composta de palacetes. Além das residências, os prédios públicos também eram trabalhados principalmente nesse estilo, como por exemplo, a Escola Normal, atualmente edifício sede da Prefeitura da cidade de Teresina e principal exemplo da arquitetura neoclássica da cidade. No entanto, antes do período de Estado Novo (1937 a 1945), novas estruturas, principalmente institucionais, como Escolas de Aprendizes e Artífices, edifícios dos Correios e Telégrafos e a sede do Liceu Piauiense, mostravam uma arquitetura destoante com a predominante, o Art-Déco, nos quais linhas mais retas contrastavam com outros edifícios ecléticos da cidade. As novas construções da época

¹ Entrevista de Haifa Y. Sabbag a Hugo Segawa . Revista AU nº135 jun 2005.

do Estado Novo estavam mais ligadas às criações de outras cidades brasileiras em que se espelhavam.

Grandes projetos como o Hospital Getúlio Vargas, também com o estilo Art-déco, localizado na antiga Avenida Getúlio Vargas - hoje denominada Avenida Frei Serafim - principal eixo de ligação da área central a zona leste, que foi marco no desenvolvimento de Teresina como pólo de referência em saúde, foi construído em um estilo 'uniforme para o homem urbano moderno'. Para os padrões da época, um prédio considerado monumental, projeto e obra do Engenheiro Cícero Ferraz de Sousa Martins, possuía três pavimentos que ocupava toda uma quadra, e livre de ornamentos, com padrões contidos e retilíneos reforçava a geometria da estrutura.

De certo que, prédios institucionais em um 'estilo moderno' foram produzidos em maior escala no final da década de 1960 e durante a década de 1970. Alguns exemplos são a Sede do Ministério da Fazenda (construído no início de 1970), o Instituto Antonino Freire (1971), o Palácio do Comércio (inaugurado em 1977) e edifício sede da CEPISA – Companhia Elétrica do Piauí S/A (1973), estes todos localizados na região mais central da cidade de Teresina, projetados pelo arquiteto Antonio Luiz.

4. Acácio Gil Borsoi um moderno em Teresina

Acácio Gil Borsoi nasceu em 1924, entrou no curso de arquitetura, no ano de 1945, aos 21 anos, na Escola de Belas Artes da Universidade do Brasil. Durante o curso, os seus professores seguiam uma linha mais acadêmica, com ensinamentos tradicionais, seguindo antigas idéias, mesmo existindo discussões e divulgações das obras de Le Corbusier.

Logo após se formar em 1949, trabalhou por dois anos no SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), no Rio de Janeiro, local onde conheceu diversos arquitetos de grande relevância para sua carreira, em especial Lucio Costa, de quem recebeu de forma direta o pensamento sobre preservação cultural e produção de arquitetura moderna brasileira.

Através da indicação de Rodrigo de Melo Franco ao engenheiro Ayrton Carvalho responsável pelo SPHAN no Nordeste, Borsoi começa a trabalhar como consultor no SPHAN, Recife e fica no cargo por 15 anos. Nesse período teve forte contato com a cultura local e trabalhou com a preservação de edifícios coloniais de Pernambuco baseado nos escritos de Lucio Costa. O escritório Borsoi Arquitetos Associados, foi aberto em 1968, através do qual a demanda de trabalho, que ainda estava restrita a Recife, se expandia pelo Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, cidades em que montou filiais do escritório a partir dos anos de 1970, além da cidade de Teresina.

Acácio Gil Borsoi possui uma relação emblemática com a cidade de Teresina relacionado ao contexto da modernidade, com importante contribuição. O arquiteto enfatizava que a cidade possui algumas de suas obras mais significativas, por questões de composição, materialidade, sistemas construtivos e pela transformação espacial. Obras que levam características de signo do uso coletivo e social e definem morfologicamente alguns espaços na cidade. De acordo com Eduardo Borsoi, as obras em Teresina são “Um legado expressado aqui com embasado peso e importância dentro da arquitetura brasileira.” (2011, p. 52).

Projetos iniciais de Borsoi em Teresina

A relação do arquiteto com a cidade de Teresina, não se iniciou com a construção de imediato de obras com linhas modernas, mas sim, pelo processo de restauração de edifícios históricos. No início da década de 70, o então Governador do Estado do Piauí, Engenheiro Alberto Silva²

² Exerceu dois mandatos, o primeiro no período de 1971 a 1975, e o segundo entre 1987 a 1991. Foi o responsável por diversas obras de importância para o Estado como: o primeiro grande Estádio de Futebol Albertão(1973) e o edifício da Cepisa - Companhia Elétrica do Piauí (1973), o Instituto de Educação Antonino Freire(1973), o Tribunal Judiciário (1972), além de obras de estruturação da cidade em um processo de modernização.

(1918-2009) realizou um convite, uma encomenda projetual para um novo teatro para a cidade. O arquiteto Borsoi, porém, em visita à cidade, fez um estudo do antigo 'Teatro 4 de Setembro' (figura 1), o qual encontrava-se em grave estado de manutenção e reconhecendo as qualidades arquitetônicas patrimoniais do edifício, propôs restauração do mesmo.

A conselho do arquiteto, e proposta aceita pelo Governador, o projeto de recuperação e reforma realizou-se mantendo o grande teatro da cidade. O fato demonstrou a preocupação de Borsoi na valorização cultural, permeando edifícios que expressavam a memória da cidade. "(...) o anseio modernista vivido por ambos não era para aquele momento, e não perdia por esperar, (acabou sendo logo depois com Tribunal, Assembléia e companhia)." (BORSOI, 2009, p.52).

O arquiteto desenvolveu, então, a obra de restauração do Teatro 4 de Setembro em 1975, evidenciando as características mais expressivas e anexando galerias laterais para cumprir o programa de propagador da cultura local. O edifício original do Teatro, projetado pelo Engenheiro alemão Alfredo Mondrak teve suas obras iniciadas em 1890 e concluídas em 1894, localizado no centro da cidade, possui volumetria compacta e sóbria, com a fachada principal marcada pela simetria. A fachada é coroada com um frontão triangular, onde está gravado o nome do teatro, e sobre o frontispício estão as esculturas de dois leões em estilo clássico.

Outro projeto de restauração desenvolvida por Borsoi em Teresina foi o Palácio de Karnak (figura 1), realizado conjuntamente com sua esposa Janete Costa, responsável pela ambientação e com Roberto Burle Marx, autor do projeto paisagístico. As reformas também ocorreram durante o primeiro mandato do Governador Alberto Silva, entre 1971 a 1975. Este edifício havia sido comprado pelo Governador Mathias Olympio de Melo, em 1929, para sediar o Poder Executivo Estadual e pertencia aos Barões de Castelo Branco. O edifício havia sido projetado para sediar o Instituto Karnak, um estabelecimento de ensino secundário, em regime de internato e é um rico exemplar da arquitetura classicista teresinense.

Outro importante edifício da Administração Pública em Teresina, o Palácio da Cidade, sede da Prefeitura Municipal de Teresina, também passou por reformas sob responsabilidade de Borsoi. Esse edifício, com características ecléticas, foi construído em 1920, sendo concluído em julho de 1924, com a função de sediar a antiga Escola Normal. O palácio sofreu intervenção em 1984, para funcionamento da prefeitura, processo de reforma no qual muitas características internas foram modificadas para adequá-lo ao novo uso, porém, preservou a volumetria original e todo detalhamento das fachadas, mantendo a composição da paisagem urbana do sítio da Praça Marechal Deodoro, entorno do marco de fundação da cidade .

Além dos projetos de restauração, destaca-se o projeto do plano urbanístico do Complexo Habitacional José Francisco de Almeida Neto, também conhecido como Conjunto Mocambinho, situado na zona norte da capital, que teve sua construção sob responsabilidade das construtoras Lourival Parente e Poty. A concepção e implementação do plano de habitação teve início no final da década de 1970, resultado de uma intensa política nacional de habitação para a população de baixa renda que se desenvolvia através de repetidas fórmulas de urbanização em larga escala. O Conjunto Mocambinho é representante deste tipo arquitetônico urbanístico, que tem no urbanismo modernista suas principais diretrizes. A definição espacial inicial proposta por Borsoi contempla um modelo de uma urbanização modesta composta por casas unifamiliares isoladas, ruas internas estreitas que convergem para o espaço central. Um espaço verde, com caminho sinuoso, proposto para pedestres permitindo um passeio próximo a edifícios institucionais implantados como praças, escolas, centro comunitário, igreja, estacionamentos, etc..

Figura 01- 01 Croqui do Teatro 4 de Setembro. Desenho de Andreza Diniz. Fonte: Arquitetura Piauiense. AFONSO, MORAES, 2009. | 02. Croqui do Palácio de Karnak. Desenho de Roosevelt Cavalcante. Fonte: Arquitetura Piauiense. AFONSO, MORAES, 2009. | 03. Croqui do Palácio da Cidade. Sede da Prefeitura Municipal de Teresina. Desenho: Laila Caddah. Fonte: Arquitetura Piauiense. AFONSO, MORAES, 2009.

Os quarteirões que compõem o arruamento possuem lotes de forma estreita e comprida na sua maioria, possuindo um bolsão de raio circular na sua extremidade mais próxima do eixo central.

Estas obras descritas são em destaque algumas das contribuições de Borsoi para a sociedade teresinense que fazem o elo do arquiteto com a cidade. Os edifícios projetados por ele com as características que definem seu modo de projetar serão descritos adiante, o Tribunal Judiciário e a Assembleia Legislativa, conhecidos e elevados ao conceito de uma arquitetura de expressão nacional.

Tribunal Judiciário e Assembleia Legislativa

A arquitetura dos prédios se vincula espacialmente e visualmente com o espaço que a circunda e para onde a vista alcança. O terreno possui uma inclinação cujo nível vai diminuindo na direção do rio, fato que possibilita uma visão ampla do conjunto arquitetônico, criando vistas diferenciadas dos prédios. Relacionando cidade/natureza ao projetar, aproveitando as condições naturais existentes para enaltecer o produto final. Localizadas no Bairro Cabral na Praça Edgar Nogueira, a área na qual foram implantados tem aproximadamente 36.000m², delimitadas por outros prédios institucionais .

Figura 2 - Tribunal de Justiça. Fonte: Acervo Pessoal Acácio Gil Borsoi | Assembleia Legislativa do Piauí. Fonte: fotografia da autora

O Tribunal construído primeiro foi implantado em uma local em cotas mais altas, cujas varandas sombreadas permitem visadas para todos os lados da cidade. A topografia acidentada também foi bem absorvida, o edifício foi acomodado aproveitando os desníveis e se adequando ao mesmo, motivo pelo qual o primeiro pavimento ocupa menor parte em relação aos outros andares, e pré-determinou no projeto a localização das escadas e elevadores, enquanto o segundo pavimento possui ligação direta com a praça Des. Nogueira por estarem na mesma cota. A Assembléia construída em 1984 foi locada mais próxima ao rio Poti, também se acomoda à topografia e utilizou-se de recortes no terreno criando espaços funcionais. Esse edifício igualmente tira partido de circulações periféricas avarandadas, como no volume do anexo, o qual permite vista para todo o entorno.

O tribunal foi uma obra realizada em 1972, período do regime militar, marcado pela profusão de grandes obras de infra-estrutura e pela construção de edifícios públicos em todo o Brasil.

Como objeto único e solto, de personalidade, trás o sentido de monumentalidade, característica definida devido à funcionalidade do edifício em questão. Já que se tratava de uma instituição pública de poder vigente no estado, no período de contratação, foi desejado um edifício representativo. O ritmo da disposição informal de grandes lâminas verticais em concreto tornou-se um importante marco na concepção do projeto, delimitando a circulação das galerias laterais e criando neste local um ponto de encontro para seus usuários (figura 2).

O sistema construtivo adotado para a obra em questão foi de uso exclusivo da estrutura em concreto armado, peças e montagem foram cuidadosamente desenhadas e situadas, baseava-se em materiais locais, de fácil obtenção, como o concreto, a pedra, o tijolo e a madeira. Possui a planta baixa quadrada, livre, organizada pela disposição regular dos delgados pilares internos de secção quadrada, dispostos numa malha regular cuja modulação é de 6m x 6m, com as lajes unidas verticalmente pela escada de emergência, dutos de ventilação e bateria sanitária. Os andares são interligados mediante uma grande escada helicoidal em ferro suspensa pelo teto, os fechamentos internos são realizados em tijolos aparentes e as janelas são feitas em placas de concreto pré-fabricado e vidro temperado.

Ao adentrar no edifício ficam evidentes as divisões espaciais demarcadas pelos pilares e vigas em concreto expostas, “a coluna não é mais que uma interpolação, uma pausa num espaço genérico, é a expressão estrutural dos vãos estruturais é subordinada estritamente à expressão espacial da laje plana suportada pelas colunas” (ROWE, 1997, p. 143).

A estrutura é finalizada com uma cobertura delgada e aparentemente solta no ar, coroando de maneira delicada a edificação.

Enquanto a Assembléia Legislativa do Estado, sua construção foi requisitada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos da EMOPPI- Empresa de Obras do Estado do Piauí, a pedido do Governador Hugo Napoleão. A Construtora ‘Lourival Parente’, responsável por coordenar a obra, com a aprovação dos chefes do governo do Piauí, convidou o arquiteto Acácio Gil Borsoi para realização do projeto.

De acordo com Marco Antônio Borsoi (2006), a concepção do edifício se deu através da necessidade da criação de um espaço aberto, nesse momento, Borsoi retoma o discurso do edifício como prolongamento da paisagem e cria um local de encontro que pudesse ser usado para participação popular no destino da coletividade.

“Situado no mesmo entorno formado pelo Fórum de 1972, procura estabelecer com ele um estimulante diálogo, destacando-se a concepção da forma como que reduzida aos mesmos elementos expressivos através da sua materialidade construtiva. Em ambos os prédios, os artificios arquitetônicos de rigor geométrico da composição, ritmo, proporção, sentido de unidade e imponência reagem dialeticamente com a natureza livre e informal da paisagem urbana a sua volta.” (REVISTA PROETO DESIGN, 1990)

Ocorre então uma apropriação do espaço circundante se estabelecendo uma relação com os objetos já inseridos e com a praça Des. Edgar Nogueira. Assembléia Legislativa é composta por dois volumes fundamentais, onde o primeiro é o bloco do Plenário de sólida geometria que se apresenta para o exterior como um corpo fechado, maciço e opaco em que a sensação de sobriedade gerada por esse volume rígido submete à surpresa provocada pelo contraste com o segundo volume, o bloco do anexo ao fundo, um prisma mais horizontal que possui aberturas em todo contorno formado pelos pilares regularmente espaçados e com seus fechamentos gradativamente recuados. Com essa diferenciação dos blocos fica enfatizada a hierarquia existente entre eles e a sua relação com entorno que se dá claramente por contraste visual. Essa relação é, basicamente, marcada pela facilidade de acessos, proposto pela idéia inicial do projeto, através dos pórticos existentes nas fachadas (Figura 2).

No bloco mais compacto, como volume de contraste, foram distribuídas as principais funções. A cobertura desse bloco é contida pelas paredes de concreto, onde toda sua estrutura que é metálica fica escondida por detrás dela e funciona como o contravento do bloco.

O bloco mais horizontal se contrasta com o volume do plenário por ser aberto, cercado de altas e esbeltas colunas que dão ritmo, relevo, escala e sustentação ao conjunto. Esse é um bloco extenso, de dois pavimentos, destinado aos gabinetes dos deputados e às funções administrativas. A sinuosa coberta de abóbadas de tijolo armado vence vãos que permitem trabalhar com liberdade as dependências internas, as salas se organizam criando um pátio à maneira de uma praça que serve de recepção, além de uma circulação periférica que permite acesso ao plenário.

Considerações Finais

Pelo que foi exposto até aqui, pode-se concluir que uma boa arquitetura é aquela que demonstra sensatez e respeito aos demais projetos realizados, tendo consciência de que o patrimônio é independente do tempo de construção, mas sim diretamente ligado à sua qualidade projetual, sua qualidade cultural. Um bom arquiteto sabe reconhecer esses elementos, e, sendo um profissional responsável, realiza movimentos sociais ou intervenções diretas que consolidem o objeto arquitetônico na realidade local.

Sobre os questionamentos colocados no Docomomo, acerca dos caminhos para pesquisa e reflexão sobre o patrimônio moderno, a relação deste com as procuras por novos usos, e como novas estruturas podem ter respostas diretas na própria teoria moderna. De acordo com a análise feita nesta pesquisa, pretende-se gerar um nível maior de conscientização sobre a importância da preservação da boa arquitetura, da tomada do patrimônio como um legado coletivo que deve ser transferido às gerações futuras e que o valor intrínseco da obra deve ser mantido.

As experiências de conservação e transformação dos espaços deve ser uma das preocupações do profissional de Arquitetura. Assim como Borsoi, é fundamental saber atuar num lugar já edificado, gerando propostas que busquem adequação em respeito às obras patrimoniais.

Referências:

AFONSO, Alcília A. **Arquitetura em Teresina: 150 anos**. Da origem a contemporaneidade. Teresina. ED. Halley, 2002.

AFONSO, Alcília A. ; MORAES, Michele. **Arquitetura Piauiense**. 1. ed. Teresina: EDUFPI, 2009.

BORSOI, Acácio Gil Borsoi. **Reflexões**. Revista AU- Arquitetura e Urbanismo. nº21,p-84 dez 1988/jan1989.

BORSOI, Eduardo. **Opinião**. Teresina e Borsoi: um enfoque em seu legado de modernidade. Mercado do Imóvel. Ano IV, nº06.2009. Teresina-PI.

BORSOI, Marco Antonio Gil. **Revisão**. Revista AU- Arquitetura e Urbanismo. nº21,p-82-83 dez 1988/jan1989.

CADERNO DE TERESINA. Edição Especial sobre Conselheiro Saraiva no 148º Aniversário de Teresina. Revista Informativa e Cultural da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. ano XII, n. 32. out 2000.

CONDURU, Roberto. **Garimpo lúcido**. Resenhas Online, São Paulo, 01.002, Vitruvius, fev 2002. Disponível em :<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/01.002/3248>

COSTA, Maria Elisa (org.). **Com a palavra Lucio Costa**. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001, p. 65.

ROWE, Colin. “**Neo-‘Classicisim’ and modern architecture II**”. In: The mathematics of the ideal villa and other essays. Cambridge: The MIT Press, 1982-1997.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Lucio Costa: problema mal posto, problema repostado. **Arquitextos**, São Paulo, 10.115, Vitruvius, dez 2009. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.115/2>>.

REVISTA PROJETO DESIGN. São Paulo, Edição 131, abril-maio/1990. Pg 35.

SABBAG. Haifa Y. Entrevista a Hugo Segawa. Revista Au. Nº 135. Jun/2005.